

अशमयुगीन मानवाचा कलाविष्कार - कातळशिल्प आणि पर्यटन

प्रा. पोर्णिमा दिलिप सरदेसाई

एस. पी. हेगशेट्टे महाविद्यालय, रत्नागिरी ४१५६३९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: -pournimasardesai123@gmail.com

Received: 25 July, 2024 | Accepted: 09 September, 2024 | Published: 10 September, 2024

प्रस्तावना

मानवी जीवनाच्या इतिहासात वेगवेगळ्या कालखंडात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कलात्मक रचनांची निर्मिती करण्यात आलेली आढळून येते. ती कला गुहेच्या भिंतीवर काढलेली चित्रे, उभ्या पाषाणाच्या बाजूवर कोरलेल्या रचनेच्या स्वरूपात आढळतात. पण कोकणात आढळणाऱ्या कलेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही उघड्या कातळावर कोरलेली, सड्याच्या पृष्ठभागावर कोरलेल्या आहेत. या अशमयुगीन मानवाच्या पाऊलखुणा मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. हा दहा हजार पूर्वीच्या मानवी उत्क्रांतीच्या टप्प्यातील ज्ञानाचा मोठा खजिना आहे. असे तज्ज्ञ म्हणतात. या रचना, त्यांचा आकार, त्याठिकाणी मिळालेली दगडी हत्यारे याद्वारे प्रागैतिहासिक (ज्या काळातील मानवाला लिपी, भाषा अवगत नव्हती तो काळ) काळातील आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या कातळ खोदचित्रांचा स्थानिक संशोधकांनी, अभ्यासकांनी त्याचा शोध घेऊन त्यांचे जतन, संवर्धन आणि लोकांपर्यंत कातळशिल्पाची माहिती पोहचविण्याचे महत्वपूर्ण काम केले, करत आहेत. कोकणात अनेक ठिकाणी जगातील आश्चर्यकारक कातळशिल्पे मिळाली आहेत. कोकणात कातळशिल्पे पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी वाढताना दिसत आहे. सर्वसामान्य लोकांसाठी ती कुतुहलाचा, चर्चेचा विषय बनली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर व रत्नागिरी तालुक्यामध्ये आढळणाऱ्या कातळशिल्पातून पर्यटनाचा आणि स्थानिकांचा विकास करणे, येथील जैवविविधता, पर्यावरण पूरक जीवनशैली टिकविणे हे स्थानिक लोकांपुढील आव्हान आहे.

कातळशिल्प

महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील अरबी समुद्र आणि पूर्वेकडिल सह्याद्री पर्वत यांच्यामधील असणारा भाग हा कोकण म्हणून ओळखला जातो. दक्षिण कोकणामध्ये किनाऱ्याजवळील पठरांच्या मध्यावर प्रामुख्याने जांभा दगड आढळून येतो. त्या जांभ्या दगडाच्या कमी उंचीच्या पठारांना स्थानिक भाषेमध्ये 'सडा' म्हणतात. जांभ्या दगडाला भूशास्त्रीय सेकंडरी लॅटराईट असे म्हणतात. कोकणातील जांभ्या (लॅटराईट) दगडाच्या कातळावर अशमयुगातील मानवाने खोदून किंवा कोरून ठेवलेली विविध प्रकारची चित्रे, म्हणजे कातळशिल्प होय. कातळाच्या कठिण पृष्ठभागावर दगडी हत्याराच्या साहाय्याने खोदलेली ही चित्रे होत.

कातळशिल्पांना इंग्रजीमध्ये **Geoglyphs** किंवा **Petroglyphs** असा शब्द आहे. **Petroglyph** हा शब्द **petros** आणि **Glyphen** या दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. पेट्रॉस म्हणजे दगड आणि ग्लिफेन म्हणजे कोरलेली किंवा खोदलेली आकृती शिल्प होय. म्हणजेच दगडावर खोदलेले शिल्प म्हणजे कातळशिल्प होय. तेव्हा प्रागैतिहासिक काळात मानवाने आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी कलेचा आधार घेतला. ती तेव्हा ही मर्यादित होती. तो गुहेमध्ये रहात होता. तेव्हा त्याने गुहेमध्ये चित्रे काढली. ज्यटिकाणी गुहा नव्हत्या व मानव उघड्यावर रहात होता त्यावेळी त्याने दगडावर काही चित्रे, चिन्हे कोरून ठेवली त्यामध्ये प्रामुख्याने शिकारीचे प्रसंग त्याच्या सभोवतालचे प्राणी, पक्षी आणि मानवाकृती कोरलेल्या आढळतात. यासाठी त्यांनी टोकदार दगडाचा वापर केला. या सर्व कलामध्ये दगड हा प्रमुख घटक असल्याने त्यांना पाषाणकला **Rock Art** आणि त्या कालखंडाला अश्मयुग असे म्हणतात. कोकणात मिळालेली ही दगडी हत्यारे तेथे अंदाजे ४० हजार वर्षांपासून मानवी वस्ती अस्तित्वात होती याचे पुरावे आहेत.^१

कातळशिल्पातील चित्ररचना

कातळशिल्प पाहिल्यानंतर मनात अनेक प्रश्न येतात. ही कातळशिल्पे कोणी खोदली?, का खोदली? केव्हा खोदली? आणि त्यातील चित्राविषयी कुतूहल निर्माण होते. या सर्व रचना खोदून टोकदार हत्याराने काढलेल्या आहेत. यातील भौमितिक रचनांचे नीट आकलन होत नसले तरी बाकीच्या रचनांमधून त्यातील कोणते प्राणी, पक्षी आहेत याची माहिती होते. चित्रांचा आकार त्यातील विविधता या गोष्टी सर्वसामान्य लोकांपासून ते तज्ज्ञ मंडळींना ही आश्चर्यचकित करणाऱ्या आहेत.

या चित्रामध्ये असंख्य प्राणी मानवाकृती पक्षी, मासे आणि काही गूढ आकृत्या दिसतात. या चित्रांमध्ये प्रामुख्याने हत्ती, वाघ, वानर, हरीण, रानरेडे, मासे, मोर आणि मानवाकृती यांचा समावेश आढळतो. खोदचित्रामध्ये बैल, गाय, म्हैस, रेडा, कुत्रा, मांजर यासारखे पाळीव प्राणी दिसून आले नाहीत. चित्रामध्ये प्रामुख्याने वाघ, हत्ती, यासारखे जंगली प्राणी आढळतात. याशिवाय चित्ररचनांचा शोध घेतल्यानंतर मिळालेल्या माहितीचे संकलन वर्गीकरणातून तज्ज्ञांच्या हे लक्षात आहे की, मिळालेल्या प्राण्यांची चित्रे ही वास्तवातील प्राण्यांच्या आकारातून मिळत्या जुळत्या आहेत. पक्ष्यांच्या रचना आकाराने खूप भव्यदिव्य अशा आहेत. मानवी आकृत्यांमध्ये विविधता आढळते. भौमितिक रचनेतील आकारांमध्ये आणि विषयामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर विविधता आहे.

कातळशिल्पांचा शोध

कोकणातील कातळशिल्पे ही प्राचीन मानवी संस्कृतीची प्रतिके आहेत, मानवी संस्कृतीच्या खुणा आहेत, प्राचीन मानवाच्या इतिहासाचा पुरावा आहे, अशा या अनमोल ठेव्याचे जतन, संवर्धन करणे हे खूप मोठे काम आहे. रत्नागिरीतील निसर्गयात्री संस्थेतील सुधीर रिसबूड, धनंजय मराठे, डॉ. सुरेंद्र ठाकरुदेसाई हे सदस्य, सिंधुदुर्गातील सतीश लळीत, रणजित हेल्लेकर, अजित टाकर ही संस्थेतील मंडळी गेली अनेक वर्षे, या कातळशिल्पांचे संशोधन जतन आणि संवर्धन करीत आहेत. यांच्या अथक प्रयत्नातून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १२५ हून अधिक गावतील जवळजवळ २००० हून अधिक कातळ खोदचित्रांचा शोध लागला आहे.^२

कातळशिल्पावरील चित्रांमध्ये काही चित्रे विशिष्ट प्रकारची दिसून येतात. कशेळी येथील १६ बाय १४ मीटरचा हत्ती, एकच शेपटी असलेले दोन वानर, कांगारू मेवी येथील साईटवर माश्याच्या शेपटीची मगर, रानम्हैस, तिचे रेडकू, बारसू येथील डायनासोरचे पिल्लू, मासा घेतलेला मासेवाला, लागवन येथील १२ फूटी माणस, खोटले येथील मातृदेवता, प्रिंदावन येथील अवाढव्य बहिरी ससाणा इत्यादीची चित्रे मिळाली आहेत.^३ रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील ह्या सड्याचे भौगोलिक वैशिष्ट्ये म्हणजे व्दितियक जांभा दगडाच्या सर्वाधिक जाड थर सड्याला लाभला आहे. जांभा दगडाचा एवढा जाड थर भारतात अन्य कोठेही आढळून येत नाही. निसर्गाचा एक विलक्षण अविष्कार असलेला हा सड्यातील लहान-मोठे खड्डे पाणी साठवून ठेवतात. याची उदाहरणे म्हणजे बारसू, सोलगाव, या गावातून वाहणारे बारमाही ओढे. सड्याच्या मध्ये लहान मोठे भागात बारसू हे गाव वसले आहे. त्या गावच्या सड्याला त्या गावाच्या नावाने ओळखले जाते. बारसू पन्हाळे भागात ६० पेक्षा अधिक प्राणी, पक्षी, जलचर तसेच काही भौगोलिक रचनांचे समूह आढळून येतात. या भागामध्ये 'तारवाचा सडा' म्हणून ओळखला जाणाऱ्या भागामध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या खोदचित्रापैकी एक चित्ररचना आढळून येते.^४

देवाचे गोठणे येथील मध्ययुगीन कालखंडातील भार्गवराम मंदिर पाख्याड्या, खाडीतील जुवे बेट. सुमारे १५० पेक्षा अधिक विविध जाती, प्रजातीचे ४० पेक्षा प्राणी, सरीसृप अशा प्रकारची जैवविविधता या परिसरात आढळते. प्राचीन काळापासून मानवीजीवन सड्यावर अवलंबून आहे. अनेक मंदिरे, देवालये सुद्धा या कातळ सड्यावर वसली आहेत. रत्नागिरीतील भगवती मंदिर, आदिष्टी मंदिर, राजापूर तालुक्यातील देवी हसोळ सारखी ग्राममंदिरे आहेत. देवाचे गोठणे या गावांच्या सड्यावर विविध ठिकाणी मिळालेल्या १० अधिक रचना आढळतात. त्यात मनुष्याकृती कोरल्याचे दिसून येते. देवाचे गोठणेच्या सड्यावर एक थक्क करणारी गोष्ट निर्दशनास येते, ती म्हणजे ५००

चौरस मीटर परिसरात होकार्यत्रामधील चुंबकसुई चुकीची दिशा दर्शविते. याला चुंबकीय विस्थापन असे म्हणतात. उपलब्ध माहितीनुसार द्वितीयक जांभा दगडात मोठ्या प्रमाणात चुंबकीय विस्थापन दर्शविणारी ही जगातील एकमेव जागा आहे.^५

देवीहसोळ गावच्या सड्यावर आर्यादुर्गा देवीचे मंदिर बसले आहे, चौकोनी आकाराची सुस्पष्ट अशी रचना आहे. मार्गशीर्ष वद्य अष्टमीला येथे उत्सव साजरा केला जातो. भालावली गावची देवी पालखीतून आर्यादुर्गा देवीला भेटायला येते. भेटीपूर्वी देवीची पालखी मांडावर थांबते. हा मांड म्हणजे कातळ चित्रातील चौकोनी भौमितिक रचना देवळातील गुरव त्या रचनेच्या मधोमध असलेल्या खड्ड्यावरील दगड बाजूला करून साप बाहेर काढून देवीवरून ओवाळून परत खड्ड्यात ठेवतो. हा साप देवीचे वाहन आहे असे मानले जाते. यावेळी कोकणात आढळून येणार अत्यंत धोकादायक आणि विषारी साप चावल्याची घटना आजतागायत एकदाही घडलेली नाही, हे विशेष.^६

हातिले अणसुरे मार्गावरील जुवाठी उपळे गावात एक मोठी चौकोनी आकाराची उठावाची भौगोलिक रचना आहे. ती रचना एका उडणाऱ्या पक्ष्याची वाटते. हे चित्र ससाणा प्रजातील असावे, त्याचबरोबर प्राणी, मासे, मनुष्याकृती वगैरे आठ ते दहा रचना या परिसरात आहेत. सोगमवाडी, सोलगाव ३० पेक्षा अधिक खोदचित्र रचना आढळतात. येथील सड्यावर मोठ्या आकाराच्या प्राण्यांचा रचना आढळतात. ज्या सध्या आढळणाऱ्या प्राण्यांच्या आकारांशी मिळत्या जुळत्या आहेत. या चित्रामधील गवा रेडा, हत्ती, एक शिंगी गेंडा यांच्या रचना यावरून तत्कालिन हवामान, भौगोलिक परिस्थितीची माहिती मिळते.

वेगवेगळ्या ऋतूमध्ये हा कातळ आपले वेगवेगळे रूप धारण करतो. हा सड्यावर पाण्याची लहान मोठी तळी निर्माण होतात. गवताच्या व वेगवेगळ्या फुलांनी हा कातळावरचा परिसर खुलून जातो. सड्यावरची ही जैवविविधता शेती व फळबागेसाठी पूरक व अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच पशुपालन करणाऱ्या लोकांसाठी सडा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सड्यातून वाटणाऱ्या खाडी किनारी प्रदेश विशिष्ट प्रकारच्या पिकासाठी ओळखला जातो. गोवळची वांगी प्रसिद्ध आहेत. या गावातून येणाऱ्या पहिल्या बसला वांगी एक्सप्रेस या नावाने ओळखले जाते. गावातील भाजीवरून बसला नाव पडले अशी घटना अगदी दुर्मिळच होय.^७

दक्षिण कोकणातील सड्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसात खरखीत भासणारे हे सडे पावसाळ्यात पडणारे अधिकतर पाणी हे सडे आपल्यामध्ये सामावून घेतात आणि आजूबाजूच्या लोकांची तहान भागवली. सड्यांवर मातीचे प्रमाण कमी असते पण उतारावर असणाऱ्या जंगलाच्या जागी आता काजू, आंब्याच्या बागा आढळतात. म्हणजे हे कातळ सडा आंबा, काजूच्या उत्पादनात अप्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भर घालतात

रत्नागिरी तालुक्यातील कातळशिल्पे आणि आख्यायिका करबुडे फाट्यावर गार्यांच्या पायाच्या ठशासारख्या भौमितिक रचनांचा समूह आढळून आला आहे, अनेक लहान मोठ्या आकाराने कमी जास्त पण एक सारख्या आहेत. या भागाला गोनीचा कातळ म्हणून ओळखले जाते. या चित्राबाबत स्थानिक लोकांकडून आख्यायिका सांगितली जाते की, धान्य वाहून नेणाऱ्या गाड्या याठिकाणी जमिनीत रूतल्या. त्यांच्या चाकाचे हे ठसे आहेत असे सांगितले जाते. पण तेथील चित्रांचा आकार, त्यांचा विस्तार पाहता आख्यायिका आणि या चित्ररचना यांचा काही संबंध नसावा, या ठिकाणच्या गोल गोल रचना पाहून नंतरच्या काळात ही आख्यायिका याला चिकटली असावी असे तज्ञांना वाटते. एकाच प्रकारच्या रचना असलेले आतापर्यंतच्या शोध ठिकाणामधील हे एकमेव ठिकाण आहे.^८

पूर्णगड मार्गावर वसलेले मेर्वी गावातील चित्ररचनांचा शोध एका अज्ञात व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार शोध लागला. या ठिकाणच्या चित्र परिसरातील कातळशिल्पामध्ये गवा, रेडा, हत्ती, डुक्कर, मगर अशा विविध प्राण्यांचा समूह आहे. या कातळशिल्पांचे शोधकार्य करणाऱ्या संशोधकांमुळे अशा रचना जगासमोर आणल्या. स्थानिकांना आपल्या परिसरातील कातळशिल्पांचा/खोदचित्रांचा अनमोल ठेवा आहे याची जाणीव झाली, अभिमान वाटतो.

रत्नागिरी तालुक्यातील गावखडी गावातील सड्यावर दोन ठिकाणी कातळशिल्पे आहेत. एका ठिकाणी एक मनुष्याकृती व त्याच्याबरोबर वराह आणि हरीण वर्गातील प्राण्यांच्या रचना आहेत. दुसऱ्या ठिकाणी वाघ, मासा या रचनांसोबत काही प्राण्यांच्या पावलाचे ठसे व काही रचना समूह आढळला आहे. या ठिकाणच्या सड्याला रेडे पावलांचा सडा म्हणून ओळखले जाते.

या गावातील रहिवासीने एक आख्यायिका सांगितली. गावखडी गावाची देवी आणि शेजारील कशेळी गावाची देवी या दोघी एकमेकांच्या सख्या मैत्रिणी होत्या. त्या दोघींमध्ये काही कारणाने वितुष्ट आले. त्याचे (गावखडी देवीचे वाहन रेडा आणि कशेळी देवीचे वाहन वाघ) परिणामी त्या दोघींमध्ये जोराची मारामारी झाली. या भांडणामध्ये जी देवी हरेल तिने दुसऱ्या देवीच्या अंगणात कायम पाणी भरायचे अशी अट आपापसात ठरली होती. या भांडणामध्ये कशेळी येथील देवीचा पराभव झाला. या भांडणाच्या दरम्यान रेडा व वाघाच्या पावलाचे ठसे उमटले. ते याठिकाणी दिसणारे ठसे आहेत. ठरलेल्या अटीप्रमाणे कशेळी देवीने गावखडी देवीच्या अंगणात पाणी भरायचे

होते. गावखडीच्या गुरववाडीमध्ये बारमाही जिवंत पाण्याचा पाण एक झरा आहे. हा झरा म्हणजे कशेळी देवी पाणी भरते, असे म्हटले जाते. ही देखील एक आख्यायिका आहे. याठिकाणी कातळखोदचित्रांचा समूह आढळतो. निवळी येथे चौकोनी आकाराची भौमितिक रचना आहे. येथील चित्र जवळच्या रस्त्याखाली नष्ट झाले आहे.

रामरोड येथे पाच चित्ररचनांचा समूह आहे. यात मनुष्याकृती सह दोन प्राणी आणि एका पक्ष्याची रचना आहे. येथील खोदचित्रे जागामालकाने आपल्यापरीने जतन करून ठेवला आहे. (कातळखोद चित्रांचे महत्व ओळखून), याठिकाणच्या परिसराला चोरकट्टा असे म्हणतात. याविषयी अशी आख्यायिका सांगितली जाते. एकदा या गावात मोठी चोरी झाली, चोर माल घेऊन पळून गेला. पण गावाच्या महापुरुषाने चोराला अडविले व त्यांच्यात हाणामारी झाली. महापुरुषाने त्या चोराला उचलून आपटले. तो चोर जमिनीत गाडला गेला. त्या चोराचा उमटलेला ठसा म्हणजे येथे असलेली मनुष्याची आकृती होय. या मनुष्याकृतीची एकंदर ठेवण परग्रहवासी असावा, अशी आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.^९

गणपतीपुळे रस्त्यावरील चवे देऊळ या गावातील सड्यावर १४-१५ चित्ररचनांचा समूह आहे. यातील १८ फूट लांबीचा एक शिंगी गेंड्याचे चित्र आहे. एकशिंगी गेंड्याचे वास्तव्य सध्या जगात फक्त आसाममध्ये आहे. कोकणामध्ये एकशिंगी गेंड्याचे कोकणातील अस्तित्वाचे पुरावे मिळाले नाहीत. तरीपण त्याची चित्ररचना येथे कशी काय आढळते? असा प्रश्न तज्ञ व्यक्त करतात.

परचुरी या गावाच्या सड्यावर १५-१६ पंधरा सोळा चित्ररचना आढळतात. त्या गावामध्ये या चित्ररचनांसंबंधीची आख्यायिका ऐकायला मिळते. मुलीच्या लग्नाचे संपूर्ण वन्हाड कोवळ्या कातळात बुडाले. त्यांच्या उमटलेल्या खुणा म्हणजे इथली कातळशिल्प होय. त्यातील चित्ररचनांच्या आकारांना दगिन्याची पेट्टी, नारळ वगैरे अशी माहिती वृद्ध मंडळीकडून सांगितली जाते.

कोकणात कातळ सर्वत्र आढळत असले तरी तो कोठे फार कडक तर कोठे तो नरम/मऊ आढळतो. जिथे कोवळ्या कातळात वन्हाड बुडाले ही आख्यायिका मिळते, त्याठिकाणचा कातळ नरम असावा. त्यामुळे अशा आख्यायिका ऐकायला मिळतात. या चित्ररचना आणि आख्यायिका यांचा कोणताच संदर्भ नसल्याचे सांगितले जाते. कातळावरील गूढ रचना पाहून त्याभोवती वेगवेगळ्या आख्यायिका निर्माण झाल्या. पण त्यातून तेथील भौगोलिक परिस्थिती, पर्यावरणात झालेले बदल यांची माहिती मिळते. उक्षी परचुरी, करबुडे, जांभरुण यांच्या मध्ये उक्षी गावाच्या सड्यावर चार-पाच ठिकाणी जवळ जवळ लहानमोठ्या ४० भौमितिक रचना आढळतात. दुसऱ्या ठिकाणी १८ फूट लांबी रुंदीची हत्तीची लक्षवेधक रचना आढळते.

जांभरुण येथील सड्यावर ४२ चित्ररचनांचा समूह मिळाला आहे. वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि शैलीच्या मानवाच्या आकृती हे या ठिकाणाचे वैशिष्ट्य होते. या परिसराला राक्षसाची जाल असे म्हणतात.

याशिवाय रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोतापूर, शेंडे, नाटे, विखारे गोठणे, जयगड, करबुडे, मासेबाव, रावारी, हर्चे, भडे, बेनी कोळंबे या प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चित्ररचना आढळतात.

गोळप सड्यावर एका माकडाचे चित्र आणि त्याच्या बाजूला एक चौकोन अशी दोन चित्रे आढळली आहेत.

कातळशिल्पांना धोका

खाणकाम, औद्योगिकीकरण, रस्ते बांधणी, गटारे बांधकाम यासारख्या कामामुळे कातळशिल्पांना धोका पोहचत आहे. तर दुसरीकडे कातळशिल्प असलेल्या खाजगी मालकीच्या जागा सोडण्यास स्थानिक लोक तयार होत नाहीत. कातळशिल्पांविषयी माहिती नसल्यामुळे अजाणतेपणे कातळशिल्पांना धोका पोहचत आहे.

राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित नाणार-बारसू रीफायनरी प्रकल्पामुळे येथील पर्यावरण पूरक शाश्वत जीवनशैली नष्ट होण्याची भीती आहे. त्याकरिता स्थानिक लोकांनी अनेकदा संघर्ष केले आहेत. हा परिसर, येथील जैवविविधता आणि कातळशिल्पे वाचविणे येथील लोकांपुढील आव्हान आहे.

कातळशिल्प जतन व संवर्धन

पुरातत्वज्ञ, शासकीय अधिकारी, निसर्ग यात्री यात्री संस्था व सजग नागरिक कातळशिल्पांचा शोध, जतन, संवर्धन करित आहेत. याशिवाय कातळशिल्प छायाचित्र प्रदर्शन भरविणे. याशिवाय वर्तमानपत्रे, आकाशवाणी, दृकश्राव्य माध्यम, विविध टि.व्ही चॅनल यांसारख्या माध्यमातून कातळशिल्पेचे माहिती लोकांपर्यंत पोहचवत आहेत. त्यांच्या संवर्धनासाठी जनजागृती करित आहेत. हे काम कोणा एका व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे, संघटनेचे नाही तर गावागावातील तरुण मंडळे, ग्रामपंचायती, स्थानिक उत्सव मंडळे, क्रिडामंडळे आणि खर

सामाजिक संस्थानी यामध्ये पुढाकार घ्यायला हवा. गावागावातील अशा प्रकारच्या संघटनांनी आपल्या गावातील, आपल्या गावानजिक असलेल्या कातळशिल्पांचे महत्त्व ओळखून ती संरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्यांचे जतन आणि संवर्धनाचे काम झपाट्याने होईल.

पुरातत्वज्ञ, शासकीय अधिकारी आणि स्थानिक लोकांचे योगदान

निसर्गयात्री संस्थेच्या शोध/संशोधन कार्यातून आज हजारो पर्यटक या परिसराला भेट देतात. निसर्गयात्री संस्थेचे सदस्य सुधीर रिसबूड, धनजय मराठे, डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई, ऋत्विज आपटे (archaeologist) स्वखर्चातून अविश्रांतपणे काम करीत आहे.

दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये इटली येथे फेस्टिवल डेला कम्युनिषयाझिओन, इ डेल सिनेमा ऑककीओऑजीको हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील फिल्म फेस्टिवल आयोजित केला जातो. ऑक्टो २०२२ मध्ये या फिल्मफेस्टिवलमध्ये कोकणातील कातळ शिल्पावर आधारित शॉर्ट फिल्मची निवड करण्यात आली होती. ही शॉर्ट फिल्म रत्नागिरीतील निसर्गाची संस्था आणि पुण्यातील दृश्यम कम्युनिकेशन्स यांनी तयार केली होती. ती कोकणातील कातळशिल्प शोध संरक्षण आणि संवर्धन यावर आधारित आहे.^{१०}

रत्नागिरी येथील निसर्गयात्री संस्था आणि पुरातत्व विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि विविध ज्ञानशाखांची मदत व्हावी म्हणून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग भारत सरकार^{१०} यांनी पुढाकार घेऊन १२ व १३ नोव्हें २०२२ रोजी कोकणातील कोळंबे, खंदेतळी, बारसू, कशेळी, उक्षी, देऊळ इ. ठिकाणी भेटी देऊन (रत्नागिरी राजापूर तालुक्यातील) एक चर्चासत्र पार पडले. यामध्ये श्री अखिलेश झा (CC, DST New Delhi) यांच्या पुढाकाराने पार पाडलेल्या या चर्चासत्रामध्ये अनेक नामवंत पुरातत्वज्ञ सहभागी झाले होते. तसेच तेजस गर्गे (Director, State Archaeology Directorate) यावेळी निसर्गयात्री संस्थेचे सदस्य ही उपस्थित होते. कातळ शिल्पांत असलेल्या ठिकाणांना भेटी दिल्यानंतर झालेल्या चर्चेमध्ये जगाच्या पाठीवर कोकणातील कातळशिल्प वैशिष्ट्यपूर्ण असून आपल्या देशाला परिसराला लाभलेला हा वारसा अखंडपणे जतन संवर्धनासाठी प्रयत्नशिल राहण्याचे ठरवले.^{११}

महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे (पुरातत्व शास्त्रज्ञ) यांनी कातळचित्रांच्या ठिकाणांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळविण्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला आणि सतत आजही ते सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. चित्ररचनांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडून ऋत्विज आपटे यांची नेमणूक करण्यात आली होती. ते स्वतः पुरातत्व अभ्यासक आहेत. त्यांचेही यासाठी सहकार्य मिळाले. रत्नागिरीचे तत्कालीन प्रांताधिकारी अमित शेडगे यांच्याबरोबर लोक सहभागातून कातळखोद चित्रांची ठिकाणे संरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे सूचित केले गेले. त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यावेळी तत्कालीन उक्षी ग्रामपंचायतचे सरपंच श्री. मिलिंद खानविलकर यांच्या पुढाकाराने काही कालावधीतच लोकसहभागातून उक्षी येथील कातळशिल्पाला राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळाला. अखंड महाराष्ट्रात प्रागैतिहासिक ठिकाण लोकसहभागातून संरक्षित झाल्याचे पहिलेच उदाहरण आहे आणि हा मान उक्षी या लहान ग्रामपंचायतीने पटकावला आहे. यापासून अनेक ग्रामपंचायतीना देखील प्रेरणा मिळते अशी आशा वाटते. अशा व्यक्ती, संस्था, स्थानिक लोकांचे सहकार्य याद्वारे वारसास्थळे आणि निसर्ग स्थळे यांना पर्यटन क्षेत्राची जोड देऊन आर्थिक विकास साधला जाईल. त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे.

इंग्लंडचे पुरातत्व शास्त्रज्ञ श्री. केव्हीन स्टॅंडेज यांनी राजापूर आणि रत्नागिरी तालुक्यातील काही ठिकाणांच्या कातळशिल्पांना भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी “युरोप, अमेरिका, आफ्रिका इ. देशामधील भारतातील इतर ठिकाणी रॉक आर्ट्सची ठिकाणे पाहिले, परंतु रत्नागिरी व राजापूरमधील कातळशिल्प अद्वितीय आणि अत्यंत आकर्षक आहेत. जगाने हेवा करावा असा ठेवा रत्नागिरीत आहे असे गौरवोद्गार काढले! आणि ही कातळशिल्पे जगासमोर आणण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.^{१२}

युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या प्राथमिक यादीत समावेश

युनेस्कोने महाराष्ट्र गोवा किनारपट्टीवरील ९ ठिकाणांना जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा दिला आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी तालुक्यातील उक्षी आणि जांभरुण राजापूर तालुक्यातील कशेळी वेताळी, देवीहसोळ, बारसू, देवाचे गोठणे, सिंधुदुर्गातील कुडोपी (ता. मालवण) गोव्यातील फणसाईमळ, राजापूर तालुक्यातील ५ कातळ शिल्पांचा समावेश युनेस्कोच्या यादीत आहे.^{११, १२}

कातळशिल्प आणि पर्यटन संधी

कोकणातील निसर्गसौंदर्याबरोबर येथील धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची पर्यटनस्थळे ही आहेत. स्वच्छ सुंदर समुद्रकिनारा, पावसाळ्यातील धबधबे अशी काही महत्त्वाची पर्यटनस्थळे आहेत. कातळशिल्प असलेली ठिकाणे वारसापर्यटनाच्या रूपाने जतन करून पर्यटनाच्या विकासातून होणारे फायदेही मिळवता येतील. निसर्ग पर्यटन, वारसापर्यटन, जलपर्यटन, साहसी पर्यटन अशी पर्यटनप्रकार, फळप्रक्रिया, उद्योग, शेती आणि कृषी पर्यटनांची याला जोड देऊ शकतो. याशिवाय होम स्टे, तंबू निवास यासारख्या बाबीद्वारे पर्यटकांची

निवासाची व्यवस्था करता येऊ शकते. /केल्या जात आहेत. याचाही फायदा स्थानिक लोकांना होईल स्थानिकांना रोजगार मिळतील. देशाला परकीय चलन मिळेल. कोकणी खाद्य संस्कृतीला चालना मिळेल. त्यामुळे परिसरातील अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल. याशिवाय महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. हा परिसर भविष्यामध्ये महाराष्ट्रातील एक मोठे पर्यटन स्थळ बनेल यात शंका नाही. एकाच मार्गावरील वारसा स्थळात समाविष्ट होणारी कातळ खोदचित्रे एकमेकांना योग्य मार्गाने जोडल्यास पर्यटकांना सहजरित्या सर्व ठिकाणी जाणे शक्य होईल. याचा फायदा सर्व गावांना होईल या मार्गावर झाडे लावून या ठिकाणाच्या सौंदर्यात भर घालून पर्यटकांना त्याकडे आकर्षित करता येईल. यासाठी स्थानिकांच्या सहकार्याची गरज आहे. त्याच्यामध्ये अमूल्य ठेवा जपण्याची मानसिकता, कातळशिल्पांचे जतन संवर्धन करणाऱ्या व्यक्ती त्यांना सोबत घेऊन काम करण्याची शासनाची व प्रशासनाची तयारी त्यांची भूमिका या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत

निष्कर्ष-

- १) कातळशिल्पांविषयी जनजागृती होणे आवश्यक आहे.
- २) पुरातत्वज्ञ, संशोधक, शासकीय अधिकारी आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग कातळशिल्पांच्या जतन, संवर्धनासाठी महत्त्वाचा आहे.
- ३) ही कातळशिल्पे पाहण्यासाठी पर्यटक कोकणाकडे कल दिसून येतो आणि कोकणामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्या वाढेल. भविष्यात स्थानिक व्यापारी व जनतेला त्यांचा फायदा होईल.
- ४) काही ठिकाणी कोकणात न आढळणारे प्राणी ही खोदचित्रांमध्ये आढळले आहेत. त्यामुळे अश्मयुगात हे प्राणी कोकणात होते असे म्हणता येईल.

संदर्भ सूची

- १) लळीत सतिश, सिंधुदुर्गातील कातळशिल्पे, राजहंस प्रिंटिंग प्रेस, कोल्हापूर, पहीली आवृत्ती, २०२१.
- २) कोनकर प्रमोद, संपादक, साप्ताहिक 'कोकण मिडिया', दीपोत्सव विशेषांक, २०१८.
- ३) माने बाळ तथा सुरेंद्र, संपादक, 'बलवंत', दिवाळी अंक, २०२१.
- ४) हेगशेट्टे अभिजित, संपादक 'कोकण दिनांक,' दिवाळी अंक, २०२३.
- ५) दै. सकाळ, रत्नागिरी टुडे, ९ फेब्रुवारी, २०१९.
- ६) दै. सकाळ, रत्नागिरी टुडे, ९ मे २०२३.
- ७) दै. तरुणभारत, पर्यटन विशेषांक, रत्नागिरी आवृत्ती, २८ वा वर्धापनदिन, २९ नोव्हेंबर, २०२३.
- ८) दै. तरुण भारत, २ डिसेंबर २०२३.
- ९) दै. लोकमत, ५ डिसेंबर २०२३.
- १०) हेगशेट्टे अभिजित, संपादक 'कोकण दिनांक,' दिवाळी अंक, २०२३, पान नं. १०
- ११) हेगशेट्टे अभिजित, संपादक 'कोकण दिनांक,' दिवाळी अंक, २०२३, पान नं. ११
- १२) दै. सकाळ, रत्नागिरी टुडे पुरवणी, ९ फेब्रुवारी, २०१९, पान नं. १